

KO'MAKCHILAR SEMANTIKASIGA DOIR BA'ZI MULOHAZALAR

Jumashov Davlatyor

Fan va texnologiyalar universiteti Tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383384>

Annotatsiya. ushbu maqolada ko'makchilarning semantik-funksional tasnifi haqida ma'lumotlar berilgan. Ko'makchilarni semantik jihatdan tadqiq qilish uning gapdagi asosiy mazmunini ochishga imkon beradi. Ko'makchilarning sabab-natija, maqsad, makon, vaqt kabi ma'nolarini yoritishdan iborat.

Kalit so'zlar: pragmatik, ko'makchi, qushma gap, qiyosiy, leksik ma'no, gap, bog'lovchi, funksional-semantik, til birligi.

Annotation. in this article, information about the way of life and science of

Keywords: science figure, participle, paraphrase, comparative, lexical meaning, sentence, conjunction, linguistics, language unit.

Ko'makchilar asosan, morfologik, sintaktik, leksik, pragmatik va semantik xususiyatlariga qarab o'rganishni toqazo qiladi. Bugungi tilshunoslik yutuqlarini hisobga olib, ularni funksional-semantik jihatdan tadqiq qilishni taqozo qiladi. Zero, ularning leksik-semantik xususiyatlarini hisobga oladigan bo'lsak ularning tasnifiga e'tiborni qaratmog'imiz lozim. Ular an'anaviy tilshunoslikda grammatik jihatdan tasnif qilinadi. Bu qarash ularni obyektga bo'lgan munosabatini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Shunday ekan, ularning transformatsiyasi ham sintaktik - semantik talabga javob berishi kerak. Hozirgi o'zbek tilida ko'makchilar gapda so'zlarni bir - biri bilan bog'lashda asosan, logik - grammatik jihatdan mavhum tushunchalarni: *vaqt, makon, maqsad, sabab, evaz* kabi ma'nolarni bildiradi.

Hozirgi tilshunoslikda so'zning semantik strukturasi semasiologiyada o'rganilib, eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Til tizimining o'zaro munosabati va so'zning semantik tuzilishi hozirgi turli yo'nalishdagi tadqiqotchilar diqqat markazida turibdi. Shuni alohida e'tirof qilish kerakki, keyingi paytlarda ko'makchilar semantikasi, stilistikasi bilan bog'liq maxsus tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Shularni hisobga olib, o'zbek tilidagi ko'makchilarning semantik - funksional xususiyatlari haqida to'xtalish maqsadga muvofiqdir.

Ko'makchilarning har bir guruhi leksik - grammatik jihatdan bir - biridan ajralib turadi, ammo ular semantik jihatdan bir butunlikni tashkil qiladi. Ularning grammatik va semantik jihatdan bog'lanishi gap tuzilishida muhim hisoblanadi.

O'zbek tilidagi mavjud ishlarda ko'makchilarning funksional-semantik xususiyatlari maxsus tadqiqot obyekti bo'lmagan. Mavjud ishlarda ko'makchi va ko'makchilar birikib kelgan uzvlar ma'no jihatdan tasnif qilinmasdan, ularni boshqaruv xususiyatlariga qarab tasnif qilingan. O'zbek tilida ko'makchili boshqaruvga bag'ishlangan qator ishlarni ko'rsatish mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, F.Abdullayev, F.Ibrohimovalarning monografiyasi [1.24-25.] o'zbek tilidagi grammatik boshqaruv munosabati so'z turkumlarining boshqaruvchilik roli nuqtai nazaridan tasnif qilib uni uch asosiy turga bo'ladi:

1. Ot boshqaruvi (keng ma'noda)
2. Fe'l boshqaruvi

3. Ko'makchili boshqaruv

Chunki, ko'makchilar ham (ayniqsa ko'makchili otlar - funksional ko'makchilar) o'zidan oldin kelgan so'zning ma'lum bir kelishik shaklida bo'lishini talab qiladi. Masalan, sinfdan tashqari, muddatidan ilgari kabi. Bunday misollarni ko'plab uchratish mumkin. Lekin bu masala hali munozarali. Shuning uchun ko'makchilarning boshqaruv tizimida tutgan o'rnini, uning boshqaruvchilik xususiyatlarini atroflicha o'rganmoq darkor [1.24-25.].

Ma'lumki, ko'makchilar vazifa jihatdan kelishiklarga juda yaqin turishi ular bilan vazifadoshligi ilmiy adabiyotlarda o'z aksini topgan. Ya'ni ular ham kelihiklar kabi mustaqil so'zlarning o'zaro leksik - grammatik munosabatga kirishuvida grammatik vosita bo'lib xizmat qilgan.

O'zbek tilida ko'makchilar vazifasiga ko'ra sof hamda funksional ko'makchilarga ajratiladi.

Mavjud darslik va qo'llanmalarda ko'makchilar o'zining sintaktik vazifasi jihatdan o'zaro prinsipial farqlanishi ko'rsatiladi. A.N.Kononov ta'biri bilan aytganda «birinchi guruh (asl) ko'makchilarning ma'nolari o'zidan oldin kelgan so'zlarning ma'nolari bilan birgalikda reallashadi, ya'ni ular funksional jihatdan kelishik qo'shimchalariga yaqin turadi ba'zan ularning o'rnida kelishi mumkin, ikkinchi guruh ko'makchilar o'zlarining mustaqil ma'nolarini to'la saqlaydi, grammatik jihatdan o'zgarish xususiyatini yo'qotmaydi» [2.6-b.].

Kuzatishimizcha, ko'makchilarning boshqaruv xususiyati haqidagi nazariy fikr va mulohazalar biri boshqasini to'ldirib, natijada bir qolibga tushib qolgan. Aksariyat adabiyotlarda boshqaruv xususiyatiga ko'ra bosh, jo'nalish, chiqish kelishiklarini boshqaruvchi ko'makchilarga ajratiladi [3.238-243.].

Har bir kelishikni boshqaruvchi ko'makchining o'zi bog'lanib kelgan so'z bilan turli xil ma'no munosabatlari ifodalanadi.

Shuni ta'kidlash joizki, bir ko'makchining turli hil semantik-funksional hususiyatini ko'rsatish mumkin. Buni tilning faktik materiallari misolida ko'rish mumkin. Masalan, bilan ko'makchisining vosita-qurol, sabab, maqsad, qiyoslash, o'xshatish, birgalik-hamkorlik, vaqt - payt kabi ma'nolarni anglatishini kuzatamiz.

Ularning faol yoki nofaol qo'llanishi haqida har bir til faktik materiallari misolida statistik ma'lumot olindi.

Ma'lumki, turkiyshunoslikda xususan, o'zbek tilshunosligida sabab-natija bilan bog'liq qator ishlarni ko'rsatish mumkin. Lekin o'zbek tilidagi ko'makchilar bo'yicha qiyosiy jihatdan maxsus tadqiqot ishlari olib borilmagan.

O'zbek tilshunosligida A.N.Amirova, S.G'oyibovlarning nomzodlik dissertatsiyalari bevosita sabab munosabati bilan bog'liq ishlardir. A.N.Amirovaning dissertatsiyasida sabab va maqsad hollarining morfologik xususiyati, semantik tasnifi, gapda sabab va maqsad holining sintaktik aloqasi orasidagi bog'lanishni tadqiq qilgan. Otlar ko'makchi va ko'makchi otlar bilan bog'langanda sabab holi vazifasida keladi. O'zbek adabiy tilida sabab holi ko'makchili uzvli otlar bilan ifodalanadi. Bu uzvlar ko'proq uchun, tufayli, bilan, sababli, yuzasidan, orqasida kabi ko'makchilar bilan kelib, sabab ma'nosini bildiradi [4.24-25.].

Sabab - natija hosil qiluvchi vositalardan biri ko'makchilar hisoblanadi. Lisoniy adabiyotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak keyingi yillarda ko'makchilarga qiziqish va o'rganish ortib bormoqda.

O'zbek tilida sintaktik aloqaning turli yo'llar bilan ifodalanishi ta'kidlanadi. Sintaktik aloqa ifodalashda boshqa vositalar singari ko'makchilar ham katta o'rinni egallaydi. Ko'makchi

ishtirok qilgan gaplar sintaktik aloqadan tashqari, turli xil semantik munosabatlarni ham ifodalaydi.

Ko'makchili birikmalar ko'pincha ish - harakat bajarilishida vosita bo'lgan predmetni, ob'yektni ko'rsatish bilan birga ish - harakatning bajarilish holatini, sababini, paytini, o'rnini va yana subyektning maqsadini, niyatini bildirib keladi. Bunday birikmalar gapda asosan to'ldiruvchi va hol sintaktik pozitsiyasida keladi. Shuning uchun ko'makchi ishtirok qilgan gaplarning semantik-funksional xususiyatlarini aniqlash maqsadga muvofiqdir.

O'zbek tilshunosligida ko'makchilar presuppozitsiyasi bilan bog'liq ko'pgina masalalar haligacha o'z yechimini kutmoqda.

Ko'makchilar so'zlar orasidagi grammatik munosabatni ifodalabgina qolmay, ergash so'zning hokim so'zga tobeligini ko'rsatuvchi leksik - grammatik vosita bo'lib ham xizmat qiladi. Ko'rinadiki, ko'makchilar kelishiklar singari so'zlar orasidagi sintaktik munosabatni ifodalaydigan grammatik vositalardan biridir. U ot, olmosh yoki otlashgan so'zlarning boshqa so'zlarga asosan, fe'lga bog'lanishini ko'rsatadi. Ko'makchilar, ikkinchi tomondan kelishiklarning ma'nosini to'ldiradi. ko'makchilarning bu ikki xil vazifasi faqat sintaktik uzvlardagina - ko'makchi uzvlarda ayon bo'ladi.

Shuni ta'kidlash joizki, ko'makchili so'z birikmalari sinonimini o'zaro tuzilish jihatdan farq qilmasa ham, sinonimik munosabatni ifodalovchi so'z birikmalarining biri o'z ma'nosi va uslubiy bo'yog'i jihatdan ikkinchisidan farq qilishi aniq. Ko'makchili uzvlar sinonimiyasini yoritishda ularning quyidagi xususiyatlarini inobatga olish kerak:

1. So'z birikmalari orqali anglashilgan ma'nolar asosida ko'makchilarni guruhlash va shu guruhdagi sinonim bo'ladigan ko'makchilarni aniqlash, shuningdek, ularni sinonim qatorga birlashtirish ko'makchi uzvlar sinonimiyasi uchun muhimdir. Shuni alohida aytish kerakki, ularni ma'no guruhlariga ajratish maqsadga muvofiq. Masalan: a) o'rin bildiruvchi ko'makchilar: sari//tomon, oldida//yonida, b) payt bildiruvchi ko'makchilar: beri//buyon, ilgari//burun//avval//oldin, keyin//so'ng, v) sabab bildiruvchi ko'makchilar uchun: uchun//sababli, g) vosita - qurol: bilan va b.

2. So'z birikmalarida muayyan bir sintaktik munosabatni ifodalovchi sinonim ko'makchilar o'rnini bilan boshqa sintaktik munosabatni ifodalashi mumkin. Masalan, qadar//dovur ko'makchilari o'rnini hamda payt munosabatini ifodalaydi: maktabga qadar (o'rin, chegara), bahorga qadar (payt).

3. So'z birikmalarida sinonimik qatordagi ko'makchilar bir sinonimik munosabatni ifodalasa, boshqa holatda shu sinonimik qatordagi bir ko'makchi boshqa munosabatni ifodalaydi. Masalan: uchun, sababli ko'makchilari sabab hamda maqsad ma'nosini ifodalash uchun qo'llaniladi.

Demak, ko'makchili uzvlarning sinonimiyasi sintaktik sinonimiyaning bir ko'rinishidir.

Ko'makchilar gapdagi mazmunga ko'ra ko'p ma'noli va ko'p qirralidir.

Til birliklarining munosabatiga kirishuvi jarayonida boshqa hodisalar qatorida bir-biriga yaqin tushunchalar va sintaktik konstruksiyalar tug'ila boshlaydi. Ana shular orasida ko'makchili konstruksiyalar funksional-semantik jihatdan alohida o'rin tutadi.

Ko'machili konstruksiyalar to'ldiruvchi va hol sintaktik pozitsiyalarda turli semantik-funksional holatlarda qo'llaniladi. Ko'makchilar ot yoki otlashgan so'zlarning boshqa so'zga asosan, fe'lga bog'lanishini ko'rsatadigan leksik-grammatik vositalardan biridir. Ko'makchilar ikki xil vazifani o'taydi: birinchidan, o'zidan oldingi so'zning o'zidan keyingi so'zga bo'lgan

sintaktik munosabatini ifodalasa, ikkinchidan, kelishik qo'shimchasining ma'nosini to'ldiradi, kuchaytiradi. Shu keyingisidan ko'makchili konstruksiya shakllanadi [5.210 b.].

Ko'makchilar so'zlar orasidagi grammatik munosabatni ifodalabgina qolmay, ergash so'zning hokim so'zga tobeligini ko'rsatuvchi leksik-grammatik vosita bo'lib ham xizmat qiladi. Boshqacha qilib aytganda, ko'makchilar kelishiklar kabi so'zlar orasidagi sintaktik munosabatni ifodalaydigan grammatik vositalardan biridir. U ot, olmosh yoki otlashgan so'zlarning boshqa so'zlarga, asosan, fe'lga bog'lanishini ko'rsatadi.

Ko'makchilar, ikkinchi tomondan kelishiklarning ma'nosini to'ldiradi [5.210-b.]. Ko'makchilarning bu ikki xil vazifasi faqat sintaktik konstruksiyalardagina - ko'makchili konstruksiyalarda namoyon bo'ladi [5.210-b.].

Keyingi yillarda ko'makchilarning leksik-grammatik xususiyatlaridan tashqari ularni semantik-sintaktik jihatdan o'rganila boshlandi. Ko'makchilarni bu yangi yo'nalish bo'yicha tadqiq qilish, uning ichki qonuniyatlarini ochish ya'ni gapdagi turli xil semantik xususiyatlarini yoritishga yordam beradi. Shuning uchun ham mazkur ishda ko'makchilar va ular bilan bog'liq ba'zi bir ko'rinishlarni bayon qilmoqchimiz.

Ma'lumki, tagbilim so'zlovchi va tinglovchining umumiy bilim fondi (atama N.D.Arutyunovadan olindi) asosida belgilanadi va gap ichida o'zining maxsus ishora vositasi orqali anglashiladi. Gapda tagbilimga ishora qiluvchi vositalar talaygina. Mana shulardan biri ko'makchi hisoblanadi.

Tagbilim mantiqiy va semantik tushunchalar bo'lib, mantiqshunoslik va tilshunoslikning o'rganish obyektidir.

Hukmdan kelib chiqadigan ishora mantiqiy tagbilim, gapda anglashilgan implitsit kompozitsiya lingvistik presuppozitsiya hisoblanadi.

Biz faqat ma'lum tashqi signallar (grammatik ko'rsatkichlar) orqali anglashilgan presuppozitsiyani lingvistik presuppozitsiya hisoblash tarafdorimiz [6.42-b.].

O'zbek tilshunosligida tagbilim haqida dastlab professorlar N.Mahmudov, A.Nurmonovlarning ishlarini ko'rsatish o'rindir [7.42; 8.28-31.].

O'zbek tilining mavjud grammatik va ilmiy adabiyotlarda ham ravish, ham ko'makchi o'rnida qo'llanilib kelayotgan *ilgari, burun, avval, oldin, so'ng, keyin* so'zlari vaqt ma'nosini bildiruvchi ko'makchilardir. Bu so'zlar chiqish kelishigidagi so'zlarni boshqarib, yaxlit konstruksiya holda gap bo'lagi bo'lib, kelsa, ko'makchi, mustaqil holda payt bildirib, yakka o'zi bir gap bo'lagi bo'lib, kelsa, ravish turkumiga kiradi.

Vaqt ma'nosini bildiruvchi, ko'makchilar qatnashgan gap semantikasi birmuncha murakkabga o'xshaydi. Chunki bu ko'makchilar deyarli hollarda chiqish kelishigi ko'makchisini olib, gapda vaqt ma'nosida tashqari harakat-holat ma'nosi obligatori sifatida ifodalanadi. Aksariyat hollarda bu tipdagi ko'makchili gaplar ikkita propozitsiya ifodalaydi. Masalan, Tansiq o'z ishini hammadan burun bajarib, uyiga erta qaytdi. (Oybek) birinchi propozitsiya: boshqalar (ya'ni, Tansiqdan boshqa hamma) ishni Tansiqdan keyin bajardi. Bu gapdagi propozitsiyalar ish-harakatning vaqt jihatidan oldin yoki keyin bo'lishidadir. Tansiq va hamma shaxs bildiruvchi so'zlar bir - biriga zid qo'yilib, ajratib ko'rsatilyapti ya'ni, Tansiq (shaxs) hammaning bir qismi, bo'lagi qilib ko'rsatilgan. Boshqacha aytganda, *-dan, -burun* ko'makchili konstruksiyaga bog'langan hamma so'zi semantikasida shaxs anglashiladi va qism undan istisno qilinadi [8.28-31-b.].

Ayrim hollarda biror harakat ijrosi bilan bog'laqlik vaqt ma'nosini ifodalaydi. Maslan: Ochig'ini aytsam, yerga tashrif buyurganimdan b e r i uni ko'rdim-u, halovatimni yo'qotdim

(X.Shayxov). B e r i ko'makchisi boyadan so'zi bilan kelganda yaqin o'tgan vaqtdagi voqyea anglashiladi: Ona kiyik xuddi hyech narsa ko'rmaganday sal narida boyadan beri o'tlab yurgan bolasining yoniga borgan, bolasi esa, tipirchilab uni emishga urinayotgandi. (H.Shayxov). Yana joyiga kelib o'tirarkan, boyadan beri suhbatga quloq osib jimgina turgan ona burgut gap qo'shdi (H.Shayxov). Chiyabo'rining so'nggi gapidan boyadan b e r i eshilib turgan sherigining jon-poni chiqib ketdi (H.Shayxov).

Keltirilgan misollardan ko'rinib turibdiki, boyadan beri birikmasi ma'lum bir yozuvchi ya'ni H.Shayxov ijodiga mansub. Bu esa yozuvchi uslubining o'ziga xosligidan dalolat beradi.

O'zbek tilida b e r i ko'makchisi shundan olmoshi bilan kelib, biror voqyea-hodisaning ma'lum vaqtdan boshlanganligini anglatadi. Bunday horlatda so'zlovchi tinglovchiga ma'lum bo'lgan vaqt haqida gapiradi.

Buyon ko'makchisi beri ko'makchisi sinonimi sifatida keng qo'llaniladi. Bu ko'makchi ham voqyea-hodisa, harakatning ma'lum vaqtdan boshlanganligi ma'nosini ifodalaydi. Misol: Qiziq, u aqlini tanib, qo'lidan ish keladigan bo'lgandan buyon ko'p vaqtini ovqat pishirish bilan o'tkazyapti (M.Xazratqulov). Uy egalarining aytishlaricha, televizorlari anchadan buyon ishlamas ekan (gazetadan). Mana, turmush qurishgandan buyon necha oy o'tdi (M.Xazratqulov). Payt munosabatini ifodalashda voqye-hodisaning oldin bo'lganligini ifodalashda avval ko'makchisi ham faol qo'llanadi. Bu ko'makchi o l d i n, ilgari ko'makchilari bilan sinonimik munosabatda bo'ladi: Ulug'bek ikki sipox kuzatuvda avval bobosining maqbarasini ziyorat qildi (Muzaffar). Shuni unutmangki, yaqinlashishdan o l d i n uni tinchlantirish zarur (Yoshlik № 9.89).

Hozirgi o'zbek adabiy tilida q a d a r ko'makchisi harakat, voqea-hodisaning payt jihatdan davomiyligi, uning chegarasini ma'lum vaqtgacha davom etganligini bildiradi. Bu ko'makchilarning qo'llanilishi mavjud darslik va ilmiy adabiyotlarda jo'nalish kelishigini boshqarib, harakat, voqea-hodisaning ma'lum vaqtgacha bo'lganligi ta'kidlanadi. Tergovchi huzuridagi bu uchrashuvga q a d a r Johongir ikki o't orasida edi. Ozodlikka chiqquniga q a d a r qolgan yillarini, oylarni, haftalarni, kunlarni xatto soatlarni hisoblardi (T.Malik).

2) Biror voqea-hodisa yoki harakatning keyin bo'lishini ifodalovchi ko'makchilar. Bu tildagi k e y i n, s o' n g ko'makchilari ish-harakat voqeaning keyin bo'lganligini bildiradi. K e y i n ko'makchisi daqiqa, soat, oy kabi vaqt bildiruvchi so'zlardan keyin kelib, voqea-hodisa, harakatning ma'lum vaqtdan keyin sodir bo'lishi ifodalanadi. Masalan: Yana bir daqiqadan k e y i n kemamiz Betta sayorasining bosh kosmodromiga qo'nadi. Bu yetmagandek, yana bir oydan k e y i n kaminaning o'zini ham o'g'irlashni mo'ljallashgan (H.Shayxov). Yarim soatdan k e y i n futbol bo'ladi, ko'rishmoqchi (S.Ahmad).

Xulosa qilib aytganda, ko'makchi va ko'makchili uzvlarni semantik, funksional-semantik, tagbilim asosida yanada chuqurroq tadqiq qilish bugungi tilshunoslikning kelgusi vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev F., Ibrohimova F. O'zbek tilida boshqaruv.T.,1982. 24 -25 -b.
2. Kononov A.N. Poslelogi v sovremennom uzbekskom literaturnom yazike. Tashkent. 1951.S.6.
3. Tursunov U. Muxtorov J.Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - T.,1975. 238-243-b.

4. Amirova A.N. Obstoyatelstva prichini seli v sovremennom uzbekskom literaturnom yazike. AKD. Samarkand.1967.S.3 - 9.
5. Usmonov S. «O‘zbek tilida so‘zlarning grammatik formalari». Nizomiy Nomidagi TDPU ilmiy asarlar. 42-tom, 2-kitob. Tilshunoslik masalalari. T.: 1964. 210-bet.
6. G‘ulomov A.G., Asqarova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili sintaksisi. T.: 1965, 121-bet.
7. Nurmonov A. Ko‘makchili konstruksiyalar presuppozitsiyasi. O‘TA. 1986. VI 42-bet.
8. Mahmudov N. Presuppozitsiya va gap. O‘TA 1986. №6. 28-31-bet.